

ЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ БУХГАЛТЕРА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Сайидов Камол Беркин угли

студент 4-курса Ташкентского финансового института

Джамбакиева Гульнора Сайфутдиновна

старший преподаватель Ташкентского финансового института

Аннотация: Переход Узбекистана к рыночной экономике, реформирование национальной системы бухгалтерского учета, создание единой общественной организации профессиональных бухгалтеров привели не только к изменениям методологии бухгалтерского учета, но и к повышению морально-этических требований к бухгалтерской профессии. Сообщество профессиональных бухгалтеров признает обязательным условием соблюдение этических норм, установленных Международной федерацией бухгалтеров (IFAC). На их основе Институт профессиональных бухгалтеров Узбекистана утвердил Кодекс этики, который представляет собой предмет исследования данной статьи.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтерская финансовая отчетность, профессиональное суждение, профессиональная деятельность, профессиональный бухгалтер, принципы этики, кодекс этики.

Систему бухгалтерского учета и отчетности невозможно представить без ответственности руководителей экономических субъектов за организацию учета и контроля при проведении хозяйственных операций, достоверность данных сформированной бухгалтерской финансовой отчетности согласно требованиям законодательства Республики Узбекистан. В зависимости от объема учетных работ именно руководители определяют форму организации бухгалтерской службы: в виде структурного подразделения либо отдельного штатного специалиста. Кроме того, руководитель может вести учет лично, если это не запрещено по законодательству нашей страны. Тем не менее, значение специалистов бухгалтерских служб в условиях реформирования национальной системы бухгалтерского учета и перехода на Международные стандарты учета и отчетности (МСФО) трудно переоценить[1].

Компании, формируя информацию о своем финансовом положении, доходах, расходах, финансовых результатах, денежных потоках и других показателях деятельности, самостоятельно раскрывают соответствующие показатели в формах бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут быть предоставлены всем заинтересованным пользователям [2]. При этом,

именно бухгалтер является «творцом хозяйственных фактов и показателей отчетности», поскольку в его функциональные обязанности входит проверка и документальное подтверждение достоверности и объективности учетной информации, «разноска» хозяйственных операций в учетные регистры и формирование отчетности. Тем самым бухгалтер создает содержательную информацию о состоянии компании за определенный отчетный период и точно знает наиболее уязвимые места.

На возрастающую роль профессионального суждения бухгалтера указывают отдельные положения отечественных и международных учетных стандартов с рекомендациями о применении различных альтернативных способов ведения бухгалтерского учета, оценки стоимости активов и т.п.

Базовые знания, предусмотренные соответствующими профессиональными компетенциями, основы профессионального суждения, ответственного и добросовестного отношения к выполнению своих обязанностей формируются у будущих специалистов бухгалтерской профессии еще в процессе обучения в колледжах и вузах. Однако, только в реальных условиях, на практике, усваиваются нормы профессионального поведения, приобретается опыт взаимоотношения с другими сотрудниками организации, руководством, включая опыт разрешения конфликтных ситуаций. Повышение статуса бухгалтерской профессии, новые требования к аттестации, постоянному повышению квалификации, подготовке новых специалистов в области финансового, налогового и управленческого учета, обладающих экономическим мышлением – приоритетные задачи, поставленные перед Федерацией бухгалтеров Узбекистана (далее ФБУ). Вместе с тем, повышение требований к профессиональной деятельности бухгалтеров свидетельствует о необходимости соблюдения ими множества законодательных актов, нормативных документов, стандартов и инструкций. Как было отмечено выше, от соответствующего уровня знаний бухгалтера зависит качество бухгалтерской информации и отчетности. Поэтому большое значение имеет аттестация специалистов, занятых оказанием бухгалтерских услуг, включая публично практикующих (бухгалтеров, аудиторов, консультантов). В каждой организации в обязательном порядке составляются должностные инструкции, которые создают круг прав и обязанностей соответствующих работников. Современный бухгалтер должен хорошо ориентироваться в профессиональной среде, правильно координировать взаимоотношения с руководством, налоговыми органами, кредитными организациями, владеть актуальными знаниями в сфере бухгалтерского учета и отчетности, налогообложения, хозяйственного права и др.

В современном мире широко обсуждаются этические обязанности бухгалтера, которые должны соблюдаться независимо от правовой формы взаимоотношений с работодателем. Бухгалтер трудится на стыке интересов различных групп заинтересованных пользователей, запросов руководства, требований контролирующих финансовых органов, в среде развития различных информационных технологий, цифровизации экономики.

В современном мире приоритет личных интересов руководства, собственников и, наконец, самих сотрудников бухгалтерских служб, могут оказаться выше общественных. В таких ситуациях действия бухгалтера создают значительные угрозы заступничества, самоконтроля и в большей степени отвечают интересам руководства, чем широкого круга внешних пользователей отчетности. Встречаются ситуации личной заинтересованности сотрудников в ослаблении контроля, искажении учетных показателей, безнаказанном нарушении профессиональной этики. Таким образом, этические проблемы бухгалтера заключаются в выборе модели поведения, на которую влияют интересы руководства, различных пользователей учетно-экономической информации, да и собственные личные интересы. Основные цели, задачи, принципы и нормы поведения Кодекса этики профессиональных бухгалтеров Узбекистана действительны для всех профессиональных бухгалтеров, а не только членов ФБУ, в какой бы сфере или области они не трудились. Положения Кодекса являются основополагающими этическими нормами, но не могут предугадать все ситуации и обстоятельства практической деятельности [3]. Кроме того, не все практикующие бухгалтеры ознакомились с содержанием данного документа и действуют интуитивно, либо следуют внутренней корпоративной этике, которая является, на их взгляд, более приоритетной. Тем не менее, каждый бухгалтер должен знать основные принципы профессиональной этики.

Основные принципы профессиональной этики, подробно рассмотренные в Кодексе, должны применяться в профессиональной деятельности несмотря на возникновение значимых угроз: личной заинтересованности, заступничества, шантажа, близкого знакомства, самоконтроля и др.

Достаточно сложная формулировка различных мер предосторожности, связанных с возникновением угроз нарушения основных принципов профессиональной этики, необходимость их снижения до «приемлемого уровня», вплоть до увольнения из организации затрудняет, если не сказать больше, применение обозначенного документа на практике. Да и не каждому руководителю коммерческой структуры нужен принципиальный и «высокоэтичный» бухгалтер. Заинтересованность руководства в завышении показателей бухгалтерской отчетности в целях повышения курса собственных

акций или получения долгосрочного кредита, либо, напротив, в занижении доходов (объемов продаж) и налоговых платежей приводят к возникновению конфликта интересов по вопросам бухгалтерского учета. Получается, что доминантное поведение руководства в какой-то степени может создать угрозу нарушения бухгалтером соответствующих этических принципов.

Несмотря на вышеуказанные проблемы, надо признать, что профессия бухгалтера по сей день остается общественно значимой, что подразумевает следование общественным интересам и признание своей ответственности, как перед работодателем, так и перед обществом. Вот почему, студентов колледжей и вузов в ходе учебного процесса, необходимо знакомить не только с профессиональными стандартами, но и с этическими нормами (Кодексом этики), прививая им навыки правильного мотивированного поведения в коллективе и умения оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения.

Список литературы:

1. Попова Л.А. Бухгалтерский учет: финансовый аспект. Учебное пособие - Караганда, 2019. – 257 с.
2. Финансовый учет. Учебное пособие / Г.С. Джамбакиева; Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, ТФИ. – Т.: «Iqtisod-Moliya», 2012. – 352 с.
3. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров Узбекистана принятый Советом Национальной Ассоциации Бухгалтеров и Аудиторов Узбекистана 19 марта 2010 года.

